

НОМОДДИЙ АКТИВЛАРГА АМОРТИЗАЦИЯ ҲИСОБЛАШНИНГ АМАЛДАГИ ҲОЛАТИ ВА УНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Кадиров Сахобиддин Шарофович

Тошкент давлат аграр университети таянч докторанти

s.kadirov89@mail.ru ORCID: 0000-0003-3983-5657

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10208401>

Аннотация. Мақолада номоддий активларга амортизация ҳисоблашнинг амалдаги ҳолати ва уни такомиллаштиришда хориж тажрибаларидан фойдаланиш йўллари келтирилган. Шунингдек, Сирдарё вилоятидаги «Sardoba universal klaster» МЧЖнинг номоддий активларга амортизация ҳисоблашнинг амалдаги ҳолати ўрганилган.

Калит сўзлар: амортизация, номоддий активлар, инновация, тенденция, интеграция, патент, актив.

Кириш. Жаҳонда инновацион жараёнларнинг ривожланишида номоддий активлардан мақсадли ва самарали фойдаланишга катта эътибор қаратилмоқда. Ривожланган мамлакатларда номоддий активларнинг ўсиш тенденцияси кузатилмоқда. Статистик маълумотларга кўра, «номоддий активларнинг ўсиш суръатлари йилига 15 фоиздан юқори ҳолда сақланиб қолинмоқда, жумладан бу ҳолат Хитойда - 30 фоиз, АҚШда - 7-10 фоизгача ва Германияда - 5 фоиз. Охирги ўн йилда қарийб 1,2 млрд. АҚШ долл. миқдоридagi номоддий актив объектлари муомалага чиқарилади. Натижада, иқтисодий ривожланган мамлакатларда фаолият юритаётган тадбиркорлик субъектларининг умумий активлари 120,0 трлн. АҚШ долл.дан ортди, бунинг 63,6 трлн. долл (53,0 фоиз) моддий кўринишдаги, яъни асосий воситалар, ТМЗ ва пул маблағлари ҳиссасига тўғри келади. Активларнинг қолган 56,4 трлн. АҚШ долл (47,0 фоиз) номоддий активлар, яъни патент, ноу-хау, дастурий маҳсулотлар, товар белгилар кабиларнинг ҳиссасига тўғри келади»¹. Дунё мамлакатларида номоддий активлар ҳисобини халқаро стандартлар асосида ташкил этиш ва унинг ахборотларидан самарали фойдаланиш муаммоси тобора долзарб бўлиб бормоқда.[3]

Жаҳонда молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларини қўллаш шароитида номоддий активлар ҳисоби ва таҳлилини ташкил этишни такомиллаштиришга қаратилган илмий тадқиқотлар амалга оширилмоқда.

Ўзбекистонда ҳам номоддий активлар ҳисоби, аудити ва таҳлили услубийнинг назарий ва амалий асосларини такомиллаштириш борасида илмий изланишларга алоҳида эътибор қаратилган. Ушбу тадқиқотлар натижасида номоддий активларни таснифлаш, уларни тан олиш, баҳолаш, ҳисобини ташкил этиш ва юритиш, фойдаланувчилар учун ахборот имкониятларини кенгайтириш мақсадида уларни молиявий ҳисоботларда акс эттириш ҳамда таҳлил қилиш услубийти масалалари такомиллаштириб келинмоқда. Аммо, дунё мамлакатларида номоддий активларнинг ривожланиши турли даражада бўлганлиги сабабли Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларида қўйилган талабларда уларнинг ҳисоби ва таҳлили бўйича халқаро даражада эришилган натижаларнинг тўлиқ жорий этилмай қолишига сабаб бўлмоқда.

¹ Brand Finance Nation Brands 2022. <http://brandfinance.com/who-we-are/our-story/>.

Бугунги кунда халқаро ҳисоб тажрибаси асосида номоддий активларга бўлган ҳуқуқларни ҳисобда тан олиш, баҳолаш, бухгалтерия счётларида юритиш, амортизация ҳисоблаш ва молиявий ҳисоботларда акс эттириш, уларнинг таҳлили услубияти юзасидан илмий изланишларни амалга оширишни тақозо этмоқда.

Ўзбекистон Республикасининг «Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида»ги қонуни, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон «2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида»ги Фармони, 2020 йил 24 февралдаги ПҚ-4611-сон «Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига ўтиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги Қарори, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 19 майдаги 302-сон «Илмий-тадқиқот фаолиятини ташкил этиш, бошқариш ва молиялаштиришни такомиллаштириш чора-тадбирларини амалга ошириш тўғрисида»ги қарори ҳамда бухгалтерия ҳисоби ва таҳлили фаолиятига тегишли бўлган бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган. [1]

Номоддий активларга амортизация ҳисоблашнинг дастлаб халқаро стандартларда белгиланган қоидаларига эътиборни қаратамиз. Жумладан, 38-сон БҲХС «Номоддий активлар» номли халқаро стандартга кўра, амортизация - номоддий активнинг амортизацияланадиган қийматини фойдали хизмат муддати давомида тизимли тақсимлаш ҳисобланади. Номоддий активлар бошланғич қиймат модели ёки қайта баҳолаш модели орқали ҳисобга олинишидан қатъий назар амортизацияланади.

Номоддий активнинг амортизацияси активдан ортиқ фойдаланилмаса ҳам тўхтатилмайди, бундан актив тўлиқ амортизацияланган ёки 5-сон МҲХСга мувофиқ актив сотиш учун мўлжалланган (ёки сотиш учун мўлжалланган ҳисобдан чиқариладиган гуруҳ) сифатида таснифланган ҳолатлар мустасно. Ноаниқ фойдали хизмат муддатига эга номоддий активлар амортизацияланмайди.

Маълумки, амалдаги 7-сонли «Номоддий активлар» номли БҲМСда «Номоддий активларнинг қиймати амортизация ҳисоблаш йўли билан сўндирилиши ҳамда амортизацияланадиган қиймат фойдали хизмат муддати мобайнида тадбиркорлик субъектига амортизация ажратмалари кўринишида мунтазам тақсимланади» деб ифодаланган. Натижада номоддий активлар амортизацияси унинг фойдали хизмат муддати мобайнида, қийматини маҳсулот (ишлар, хизматлар) таннархига ёки давр харажатларига мунтазам тақсимлаш ва киритиб боришни билдиради. Ушбу объектлар хўжалик субъект томонидан (балансга олингандан сўнг) кейинги ойнинг биринчи санасидан бошлаб амортизация ҳисобланади ҳамда бу жараён номоддий актив балансдан чиқарилгунга қадар давом этади. Номоддий активлар бўйича амортизация ажратмаларини ҳисоблаш ҳисобот давридаги субъект фаолияти натижаларидан қатъий назар амалга оширилади ва у тегишли бўлган ҳисобот даврининг бухгалтерия ҳисобида акс эттириб борилади (0500 – «Номоддий активлар амортизацияси» счёти)².

² 21-сонли БҲМС “Хўжалик юритувчи субъектлар молиявий-хўжалик фаолиятининг бухгалтерия ҳисоби счётлари режаси ва уни қўллаш бўйича” йўриқнома. Ўз Рес адлия вазирлиги томонидан рўйхатга олинган 23.10.2002 й. № 1181. Ўз Рес молия вазирлиги томонидан тасдиқланган. 09.09.2002 й. № 103.

Номоддий активларга амортизация ҳисоблашда, уларнинг фойдали хизмат муддатларини аниқлаш муҳим аҳамиятга эга бўлиб, уларни фойдали хизмат муддатини белгилашда қуйидаги омилларни эътиборга олиш мақсадга мувофиқ бўлади. Номоддий активларнинг фойдали хизмат муддати субъект томонидан номоддий активлар бухгалтерия ҳисобига қабул қилиниш вақтида белгиланади. Номоддий активларнинг фойдали хизмат муддатини белгилаш бўйича 7-сон БҲМСда қуйидагилар кўрсатиб берилган:

- ✚ патент, гувоҳноманинг амал қилиш муддати ва Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларига мувофиқ номоддий активлардан фойдаланиш муддатининг бошқа чекланиши;

- ✚ ушбу объектдан фойдаланиш кўзда тутилаётган муддат, яъни хўжалик субъекти иқтисодий фойда (даромад) олиши мумкин бўлган муддат.

Шунингдек, номоддий активларнинг алоҳида гуруҳлари учун фойдали хизмат муддати ушбу объектдан фойдаланиш натижасида олиниши кутилаётган маҳсулотлар миқдори ёки ишлар ҳажмининг бошқа моддий кўрсаткичидан келиб чиққан ҳолда белгиланади, деб кўрсатилган. Ўз навбатида фойдали хизмат муддатини белгилаш мумкин бўлмаган номоддий активлар бўйича амортизация ажратмалари меъёри беш йил давомида ҳисобланади. Стандартда ушбу объектларнинг фойдали хизмат муддати, агарда Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларида бошқа ҳол назарда тутилмаган бўлса, объект фойдаланишга тайёр бўлган пайтдан бошлаб хўжалик субъектининг фаолият кўрсатиш муддатидан ошмаслиги лозим бўлади. Биз бу ерда биринчи ҳолат бўйича фикр билдириб ўтамиз, ушбу стандартда номоддий активлар аниқ хизмат муддатларига эга эмас (мана шу ҳолат амалиётда номоддий активларга амортизация ҳисоблаш ва уларни тегишли харажатларга олиб боришда муаммоларга сабаб бўлмоқда).[5]

Олиб борилган изланишлар натижасига асосланиб, биз номоддий активларни фойдали хизмат муддатини қайта кўриб чиқишни таклиф этамиз. «Тадбиркорлик субъектида аниқ фойдали хизмат муддатига эга номоддий активларнинг фойдали хизмат муддати камида ҳар молиявий йилнинг якунида қайта кўриб чиқилиши керак. Ушбу номоддий активларнинг фойдали хизмат муддатидаги ўзгаришлар 8-сон БҲХС «Ҳисоб сиёсати, ҳисоб баҳодаги ўзгаришлар ва хатолар» деб номланган халқаро стандартга асосан, ҳисоб баҳоларидаги ўзгаришлар сифатида тан олинади. Ушбу ҳисоб баҳоларидаги ўзгаришлар истиқболли (перспектив) кўринишда ифодалаш мақсадга мувофиқдир».

Сирдарё вилоятидаги «Sardoba universal klaster» МЧЖда бошланғич қиймати 50 млн. сўм қийматдаги «Ҳайвонларнинг янги зотларига бўлган ҳуқуқ бўйича патент»га эгалик қилади. Ушбу патентнинг фойдали хизмат муддати 10 йил. Корхона раҳбари 5-йилнинг бошида ушбу номоддий актив (патент)нинг қолган фойдали хизмат муддатини қайта кўриб чиқиш зарурати борлиги тўғрисида қарор қабул қилади. Натижада қарорга кўра патентнинг фойдали хизмат муддатини 2 йил қилиб белгиланди.

«Sardoba universal klaster» МЧЖ бухгалтери томонидан фойдали хизмат муддати қайта кўриб чиқилган номоддий актив бўйича қуйидаги ҳисоб-китобларни амалга оширади:

- ✓ патентнинг 4 йиллик жамғарилган амортизация суммаси - 50 млн.сўм / $10 \times 4 = 20$ млн. сўм;

- ✓ бошланадиган 5-йил учун патентнинг баланс қиймати: 50 млн.сўм - 20 млн. сўм = 30 млн. сўм;
- ✓ кейинги 2 йил учун патентнинг амортизация суммаси - 30 млн. сўм. / 2 = 15 млн. сўм.

Ушбу оперциядан кўриниб турибдики, номоддий активлар фойдали хизмат муддатини қайта кўриб чиқилиши, улардан фойдаланиш муддат-ларини камайишига олиб келсада, бошқа томондан ҳисобланаётган амортизация суммасини ортишига олиб келади. Бу эса ўз навбатида тадбир-корлик субъектларнинг молиявий натижасига таъсир кўрсатади. Шунингдек, ноаниқ фойдали хизмат муддатига эга номоддий активлар камида ҳар молиявий йилнинг якунида қайта кўриб чиқилади, бу эса ҳодисалар ва ҳолатлар ушбу активларнинг фойдали хизмат муддатини ноаниқ деб баҳолашни тасдиқлашда давом этадимиз ёки йўқлиги аниқланади. Натижада 36-сон БҲХС «Активларнинг қадрсизланиши» номли халқаро стандарт қоидаларига асосан, номоддий активнинг фойдали хизмат муддатининг ноаниқликдан аниқликка ўзгариши ушбу активнинг қадрсизланиши аломати ҳисобланади.

Хулоса ва таклифлар. Номоддий активнинг қиймати активнинг амал қилиш муддати ёки активнинг тахмин қилинаётган хизмати (корхонанинг фаолият кўрсатиш давомидан ортиқ бўлмаган муддат ёки агар фойдали ишлатиш муддатини аниқлаш мумкин бўлмаса 5 йил) давомида мунтазам равишда ҳисобдан чиқариб борилиши керак. Бу жараён номоддий активлар амортизацияси деб аталади.

Хизмат қилиш муддатининг ўзгариши номоддий активлар ҳисобига таъсир кўрсатади. Агар хизмат қилиш муддати ўзгартирилган бўлса, номоддий активларнинг амортизация қилинмай колган қиймати колган хизмат қилиш муддати ичида амортизация қилиниши лозим. Амортизация қилиш усули активнинг ишлатилишини акс эттириши лозим. Амортизация ҳисоблашда тўғри чизикли усулни қўллаш кўпроқ тавсия этилади. Амортизация ҳисоблашнинг ишлаб чиқариш, тезлаштирилган ва бошқа усулларни қўллаш конкрет шароитдан келиб чиқиб амалга оширилади.

References:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига ўтиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПҚ-4611- сон. 2020 йил 24 феврал. <https://lex.uz/docs/4746047>
2. Қўзиев И.Н. Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида аудиторлик ҳисоботини тузиш ва умумлаштириш методологиясини такомиллаштириш: 08.00.08: и.ф.д... дисс. автореферати/ Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси. - Т.: 2017. -69 б.;
3. Абдукаримов И.Т. Молиявий ҳисоботни ўқиш ва таҳлил қилиш йўллари: 3-чи чиқ. “Иқтисодиёт ва ҳуқуқ дунёси”, 2019.-330 б.
4. Будник Р.А. Эволюция системы авторских и смежных прав в информационном обществе: от исключительного к инклюзивному праву автора / Р.А.Будник. - М.: Юрлитинформ, 2013. - 192 с
5. Данилина Е.А. Интеллектуальная собственность и трудовые отношения / Е.А.Данилина, А.Н.Попов. - М.: ИНИЦ «Патент», 2013. - 72 с.

6. Казакова Н.А. Финансовый анализ. Учебник. Издательство Юрайт, 2015. -539 с.

